

УДК 004.258

DOI 10.5281/zenodo.18014959

Научная статья

ВЕРИФИКАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СФ-БЛОКОВ НА АРХИТЕКТУРЕ RISC-V

VERIFICATION OF THE PHYSICAL MEMORY PROTECTION SUBSYSTEM IN RISC-V IP-CORES

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

*«Национальный исследовательский университет «Московский институт
электронной техники».*

КАРПУХИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,

*«Национальный исследовательский университет «Московский институт
электронной техники».*

ЧУСОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ,

*«Национальный исследовательский университет «Московский институт
электронной техники».*

PETROV DMITRY VASILYEVICH,

National Research University "Moscow Institute of Electronic Technology".

KARPUKHIN MAXIM SERGEYEVICH,

National Research University "Moscow Institute of Electronic Technology".

CHUSOV SERGEY ANDREEVICH,

National Research University "Moscow Institute of Electronic Technology".

В статье рассматривается проблема верификации подсистемы защиты физической памяти для процессора на архитектуре RISC-V. В исследовании рассмотрены особенности защиты физической памяти и принцип работы аппаратной реализации. Представлен пример верификационного окружения с использованием открытых инструментов. Проведён анализ доступных механизмов распределения адресов для защиты памяти. Предложены подходы к распределению адресного пространства между управляющими регистрами и потоки ассемблерных инструкций для верификации. В результате получены тестовые конфигурации и сценарии для проверки блока защиты физической памяти.

The article examines the problem of verifying the physical memory protection subsystem for a processor based on the RISC-V architecture. The study explores the specifics of physical memory protection and the operating principles of hardware implementation. An example of a verification environment using open-source tools is presented. An analysis of available address allocation mechanisms for memory protection is conducted. Approaches to partitioning the address space between control registers and streams of assembly instructions for verification are proposed. As a result, test configurations and scenarios for checking the physical memory protection unit are obtained.

Ключевые слова: RISC-V, физическая память, защита памяти, регистры контроля и статуса, верификация, RISC-V-DV.

Key words: RISC-V, physical memory, memory protection, control and status registers, verification, RISC-V-DV.

В современном мире количество встраиваемых устройств на архитектуре RISC-V стремительно возрастает. За последние два года доля таких устройств удвоилась до 58 % [4–5]. Даже корпорация Google официально заявила о будущей поддержке RISC-V в операционной системе Android, которая установлена более чем на 70 % мобильных устройств [6]. Подсистема защиты физической памяти PMP повышает безопасность и стабильность работы практически в каждом из RISC-V проектов. На сегодняшний день 83 % устройств используют различные системы защиты, среди которых присутствует и система PMP [4]. Система PMP является частью стандарта RISC-V, что подчёркивает актуальность и необходимость верификации этого механизма [11].

RISC-V — это открытая архитектура команд (Instruction Set Architecture, ISA), которая базируется на принципах RISC (Reduced Instruction Set Computing). Одна из наиболее зрелых и широко распространённых областей применения RISC-V — это интернет вещей и встраиваемые системы [3]. Ядра с низким энергопотреблением используются в умных датчиках и сенсорах, устройствах умного дома, носимой электронике, бытовой и промышленной автоматике. В целях обеспечения безопасной обработки данных и предотвращения намеренных или случайных сбоев при выполнении вычислений часто прибегают к ограничению физических адресов памяти, которые доступны программному коду [2; 9]. В системах на архитектуре RISC-V для этого можно использовать опциональный блок защиты физической памяти (PMP), который для каждого аппаратного потока предоставляет набор управляющих регистров CSR (Control and Status Registers).

Для обеспечения корректной работы требуется верификация аппаратной реализации. Основная проблема заключается в отсутствии стандартизованного подхода для тестирования подсистемы защиты физической памяти. При этом ряд работ посвящён верификации механизма защиты физической памяти PMP архитектуры RISC-V, включая проверку корректности правил доступа и приоритетов регионов памяти на различных конфигурациях [8]. В данных исследованиях основное внимание уделяется анализу поведения PMP и соответствию его реализации требованиям архитектурной спецификации.

Целью статьи является разработка и обоснование подходов к верификации механизма защиты физической памяти PMP архитектуры RISC-V, включая формирование тестовых конфигураций и сценариев, обеспечивающих проверку корректности разделения физического адресного пространства и соблюдения заданных прав доступа.

Методологическим основанием распределения регионов PMP является представление памяти в виде иерархии двоичных интервалов (двоичных страниц), размеры и выравнивание которых соответствуют аппаратным ограничениям механизма защиты памяти. Подход статического распределения памяти, разработанный для операционных систем реального времени, не зависит от наличия механизма виртуальной памяти и может быть применён к платформам, в которых защита памяти реализуется непосредственно на физическом адресном пространстве. Такое представление позволяет формализовать задачу защиты памяти как отображение иерархически вложенных регионов с фиксированными правами доступа, обеспечивая детерминированность, предсказуемость и статичность конфигурации [1].

В системе защиты физической памяти [11] поддерживается до 64 записей PMP, однако можно реализовать либо 16, либо 64 записи, причем реализуются сначала регистры с наименьшими номерами. В дальнейшем под записью подразумевается конфигурационный регистр PMP. Нумерация записей должна начинаться с нуля и последовательно возрастать.

Настройка PMP описывается в 8-ми битном конфигурационном регистре $pmpcfg(i)$ и в MXLEN-битном адресном регистре $mpaddr(i)$, некоторые PMP настройки могут использовать адресный регистр, связанный с предыдущей настройкой. Конфигурационные PMP регистры $pmpcfg(i)$ плотно упакованы в CSR для минимизации времени на смену контекста. Например, для RV64 конфигурация 64 PMP настроек содержит восемь 64-битных CSR с

названиями *ptpcfg0*, *ptpcfg2*, ..., *ptpcfg14* (регистры с нечетными номерами не существуют). Все PMP CSR имеют поля WARL (Write Any, Read Legal).

Адресные регистры PMP — это регистры CSR, которые имеют названия *ptpaddr0-ptpaddr63*, для RV64 это 64-битные регистры, в которых содержатся с 2 по 55 биты 56-битного физического адреса. Формат адресных регистров показан на рисунке 1.

Рис. 1. Формат адресного регистра PMP для RV64

Рассмотрим формат 8-битного конфигурационного регистра *ptpcfg(i)*. Установленные в единицу биты R, W, X говорят о том, что соответствующая PMP настройка разрешает чтение, запись и исполнение соответственно, сброшенный в ноль бит доступ запрещает. Биты R, W, X формируют WARL поле, для которого комбинация R = 0 и W = 1 зарезервирована. Формат конфигурационного регистра PMP показан на рисунке 2.

Рис. 2. Формат конфигурационного регистра PMP

Если после проверки *ptpcfg(i)* доступ запрещён, то при выполнении возникает соответствующее исключение [7]. Рассмотрим ситуации их возникновения:

1. Попытка извлечь инструкцию из PMP области, для которой поле X = 0 вызывает ошибку доступа при выполнении инструкции (англ. *instruction access-fault*) исключение.
2. Попытка выполнить инструкции чтения по адресу, для области которого поле R = 0 вызывает ошибку доступа при выполнении чтения (англ. *load access-fault*) исключение.
3. Попытка выполнить инструкции записи по адресу, для области которого поле W = 0 вызывает ошибку доступа при выполнении записи (англ. *store access-fault*) исключение.

Помимо разрешения доступа к соответствующей области памяти в регистре конфигурации содержится поле A, которое отвечает за тип сопоставления адресов. Типы адресации представлены в таблице 1.

Таблица 1. Типы сопоставления адресов для конфигурационных регистров PMP

A	Название	Описание
0	OFF	Отключен
1	TOR	Размер физической области задаётся адресом нижней и верхней границы
2	NA4	Область физических адресов состоит из 4 байт
3	NAPOT	Размер области физических адресов кратен степени двойки

Однако не для всех разрядностей архитектуры RISC-V могут использоваться все типы сопоставления. Для того чтобы разобраться с этим вопросом нужно ввести понятие гранулярности в контексте RISC-V. Под гранулярностью подразумевают минимальный размер адресного пространства, защищённой одной записью PMP. В RISC-V механизм PMP поддерживает минимальную гранулярность в 4 байта, однако платформа может выбрать эту величину и больше. В общем случае её размер вычисляется по формуле $2^{(2+G)}$, где G — коэффициент гранулярности для всех регионов. Под регионом подразумевается размер защищаемого адресного пространства. Спецификация RISC-V требует следующие коэффициенты гранулярности:

1. Когда $G \geq 1$, (гранулярность больше или равна 8 байтам), то режим адресации NA4 выбрать нельзя.

2. Когда $G \geq 2$, (гранулярность больше или равна 16 байтам) и режим адресации выбрал NAPOT, то биты регистра $pmpaddr(i)[G-2:0]$ должны быть всегда единицами.

3. Когда $G \geq 1$ и режим адресации TOR или OFF, то биты регистра $pmpaddr(i)[G-1:0]$ должны быть всегда нулями, а также они не должны влиять на логику сопоставления адресов в режиме TOR.

Программное обеспечение может определить гранулярность PMP путем записи нуля в нулевой конфигурационный регистр, затем всех единиц соответственно в нулевой адресный регистр, после чтения значения из нулевого адресного регистра. Коэффициент G будет равен индексу младшего единичного бита считанного результата, гранулярность соответственно $2^{(2+G)}$.

Рассмотрим оставшийся бит L конфигурационного регистра PMP. Его значение показывает, является ли данная PMP настройка заблокированной или нет. Для уровня привилегий M для $L = 0$ доступ разрешён, независимо от полей XWR, иначе доступ определяется полями XWR. При блокировке конфигурационный регистр и ассоциированный с ним адресный регистр игнорируются. Блокировка снимается только после сброса аппаратного потока. Под сбросом аппаратного потока в контексте архитектуры RISC-V подразумевается аппаратный сброс процессора или ядра процессора, после которого оно начинает выполнение с начального состояния, то есть все его регистры принимают значения по умолчанию. Если для i -ой записи режим сопоставления адресов TOR, то блокировка распространяется и на записи в $pmpaddr(i-1)$, также даже в режиме адресации OFF блокировка все равно действует. В дополнение к блокировке настройки PMP бит L сообщает о том, распространяются ли ограничения на чтение, запись или исполнение на код в режиме M . Если $L = 1$, ограничения распространяются; если $L = 0$ — только на код в S и U режимах [12].

Для более точного определения уровня привилегий в контексте PMP нужно ввести понятие эффективный уровень привилегий. Эффективный уровень привилегий определяется для типов доступа чтение и запись и зависит от значения бита MPRV регистра MSTATUS. Возможны два сценария:

1. $MPRV = 0$. Эффективный уровень привилегий совпадает с «настоящим» текущим уровнем привилегий для всех типов доступа (исполнение, чтение и запись).

2. $MPRV = 1$. Эффективный уровень привилегий для типа доступа X не изменяется и совпадает с «настоящим» (для этого типа доступа эффективный уровень привилегий всегда совпадает с «настоящим»). Эффективный уровень привилегий для типов доступа чтения, записи (R, W) определяется значением поля MPP регистра MSTATUS CSR. Это поле определяет уровень привилегий до перехода в машинный уровень.

После обзора особенностей адресных и конфигурационных регистров рассмотрим процесс работы модуля PMP. Пусть на вход PMP модуля подан физический адрес, проверка может запрашиваться для байта, полуслова (2 байта), слова (4 байта) или двойного слова (8 байт). Если любой байт физического адреса попадает в диапазон, тип которого указан в кон-

фигурационном регистре, а его границы заданы в адресном регистре PMP записи, то эта запись становится кандидатом на то, чтобы она определила будет ли запрос на исполнение, чтение или запись — разрешены или нет.

Исходя из анализа открытых решений для верификации решено использовать в качестве основы окружения для процессорного ядра Iвex, потому что оно имеет относительно простую архитектуру для модификации и более подробную документацию; также основным инструментом для генерации ассемблерных тестов является RISC-DV, который имеет поддержку защиты физической памяти. Вследствие этого имеет смысл, модифицировать RISC-DV на базе самого простого для понимания окружения, потому что для тестируемого ядра планируется создать автогенерацию тестов для средств виртуализации и защиты памяти.

Рассмотрим структуру верификационного окружения для процессорных ядер. Схема представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Структура верификационного окружения процессорного ядра RISC-V

Генератор — RISC-DV, инструменты для компиляции — стандартный GCC для набора команда RV64, в качестве симулятора набора команд выступает Spike, окружение для тестируемого ядра и механизм сравнения результатов симуляции в формате CSV из окружения Iвex.

Генерация тестовых конфигураций для PMP.

В процессе разработки механизмов для генерации тестовых конфигураций для проверки PMP для RISC-DV можно выделить два направления: генерация допустимых конфигурационных полей и адресов.

Рассмотрим формирования битов для конфигурационных регистров PMP. Для полей атрибутов доступа на исполнение (X), чтение (R) и запись (W) осуществляется полный перебор допустимых значений.

Поле A, которое отвечает за тип сопоставления адресов, принимает значение TOR или NAPOT, значение NA4 не генерируется из-за того, что гранулярность PMP равна 8 байт [10]. Такая гранулярность задает минимальный размер защищенной области, который равен размеру кэш-строки тестируемого ядра. Значение области для NA4 равно 4 байта, которое меньше гранулярности, следовательно не может быть реализовано согласно спецификации RISC-V.

Поле L, которое показывает, является конкретная запись заблокированной или нет, принимает значение или 0, или 1.

Также для более полного тестирования PMP для различных уровней привилегий требуется учитывать значение поля MPRV регистра MSTATUS, которое отвечает за эффективный

уровень привилегий.

Таким образом, существует $6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 48$ конфигураций полей PMP и MPRV MSTATUS. Одна конфигурация применяется для всех записей.

Далее рассмотрим механизм генерации адресных пространств для адресов PMP. Не существует строгих подходов к распределению всего адресного пространства между записями PMP. Из-за ограничений сопоставления адресов и сложности восприятия при анализе результатов с эталонной моделью было принято решение реализовать несколько способов распределения адресов между регионами PMP и пересечь со всеми конфигурациями полей, т. е. все способы распределения адресов будут применены для каждой конфигурации полей. Но перед тем, как рассмотреть способы распределения адресов, нужно ввести ограничение на то, что нулевой регион PMP ($pmpcfg(0)$) всегда будет иметь тип сопоставления TOR, формируя диапазон адресов от адреса загрузки программы до адреса секции с главной программой(main). Это решение обусловлено тем, что в данном пространстве находится код для начальной инициализации и обработчики исключений, если этого не сделать, то при разрешённом доступе на исполнение не будет выполняться обработка, на чтение и запись – не будет сохранения и возврата данных регистров общего назначения, следовательно тестовая программа не будет завершаться.

Первый способ распределения — непрерывное. Схема распределения представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Непрерывное распределение адресов

Для этого распределения все регионы имеют тип сопоставления адресов TOR. Это связано с тем, что с помощью NAPOT можно достичь покрытия всего адресного пространства только тогда, когда размер адресного пространства кратен степени двойки, на практике программа будет иметь размер отличный от степени двойки, поэтому используется режим TOR. Идея тестирования с этим распределением заключается в проверке корректности защиты пограничных адресов между двумя соседними регионами.

Второй способ распределения адресов между регионами PMP — дискретное. Схема представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Дискретное распределение адресов

Для этого распределения все записи конфигурационных регистров имеют тип сопоставления адресов NAPOT (под «все записи» подразумеваются все регионы PMP, кроме нулевой записи). Режим адресации TOR нельзя использовать в связи с особенностью отсчёта

защищённой области. Если поле А равно TOR, то область защиты представляет полуинтервал от $[pmaddr(i-1), pmaddr(i))$ независимо от того, какой режим сопоставления выбран для $pmcfg(i-1)$. Таким образом, используя только режим TOR для всех регионов РМР, нельзя добиться разрывов между защищёнными областями памяти. Для решение этой проблемы подходит другой тип сопоставления адресов — NAPOT. Это распределение нацелено на проверку поведения защиты физической памяти при обращении на границе между защищённой и не защищённой областью.

Третий способ распределения адресов физической памяти — фиксированное. Схема представления на рисунке 6.

Рис. 6. Фиксированное распределение адресов

Для этого распределения все регионы имеют одинаковый размер и тип сопоставления адресов NAPOT. С таким же успехом можно использовать и TOR. Тестирование с этим распределением направлена на выявление ошибок в нумерации регионов, т. е. из всех записей РМР приоритет должен быть отдан первой. Особенно это важно, когда первая запись является заблокированной, а, значит, исполнение программы должно сразу завершиться, так как она имеет наивысший приоритет, хотя остальные могут и иметь все атрибуты доступа, равные единицы и быть разблокированными.

Четвёртый способ распределения физической памяти между регионами РМР — пирамидальное. Схема представлена на рисунке 7.

Рис. 7. Пирамидальное распределение адресов

Этот способ является усложнением предыдущего распределения. Тип сопоставления адресов — NAPOT. Здесь также основная проверка направлена на приоритет записей РМР,

но ещё добавлен элемент из прерывистого распределения как незащищённые области памяти.

Пятый способ распределения памяти между записями РМР и последний — перекрывающееся. Схема представления на рисунке 8.

Рис. 8. Перекрывающееся распределение адресов

Для этого распределения регионы имеют случайный размер. Чтобы получить пересечение защищённых областей нужно использовать типы сопоставления и TOR, и NAPOT. Почему нельзя использовать только TOR, изложено в описании прерывистого распределения. Для NAPOT нужно уточнить, что базовый адрес, к которому прибавляется ширина, равная степени двойки, должен кратен этой степени. Значит, внутри региона ширины X можно разместить два региона ширины $X/2$. Следовательно, невозможно внутри региона разместить базовый адрес другого региона такой же степени двойки или выше, поэтому используя только сопоставления адресов NAPOT, нельзя реализовать перекрывающееся распределение. При разделении между разными типами адресации возникает неопределенность для последовательности NAPOT-TOR. Проблема в том, что для TOR диапазон защиты имеет вид $[pmpaddr(i-1); pmpaddr(i))$, но, согласно спецификации, если $pmpcfg(i-1)$ имеет адресацию NAPOT, то $pmpaddr(i-1)$ является не адресом, равным сумме базового и степени двойки, а адресом, который получится после кодирования. Возникает вопрос, где численно будет находиться в диапазоне адресов NAPOT закодированный адрес?

Для решения этой проблемы нужно понять связь между закодированным адресом и физическими адресами начала и конца региона РМР. Найдем функцию размера адресного пространства от закодированного адреса РМР до физического адреса конца региона РМР. Эта функция зависит индекса первого нулевого бита закодированного адреса РМР. Не важно, где начинается регион РМР, важен размер этого региона и место, где находится значение $pmpaddr$, относительно физических адресов начала и конца региона. Эту функцию обозначим как $f(zi)$. Графическое представление изображено на рисунке 9.

Рис. 9. Графическое представление $f(zi)$

Введем обозначения:

- *base* — нижняя граница для NAPOT;
- *top* — верхняя граница для NAPOT;
- *ptr* — адрес, лежащий в регистре *ptraddr*.

Следующие выражения получены из спецификации RISC-V и описаны в главе 1:

$$base = 4 * (ptr - (ptr \bmod 2^{zi}))$$

$$top = base + 2^{zi+3}$$

Функция $f(zi)$ определяется как $f(zi) = \frac{top}{4} - ptr$.

$$f(zi) = \frac{1}{4} \left(4 * (ptr - (ptr \bmod 2^{zi})) + 2^{zi+3} \right) - ptr$$

$$f(zi) = (ptr - (ptr \bmod 2^{zi})) + 2^{zi+1} - ptr$$

Для числа в двоичном представлении справедливо, что остаток при делении на степень 2 будет равен числу, которое имеет разряды меньше степени возведения.

$$ptr \bmod 2^{zi} \equiv 2^{zi} - 1$$

Учитывая выражение выше, получаем:

$$f(zi) = (ptr - 2^{zi} + 1) + 2^{zi+1} - ptr = 2^{zi+1} - 2^{zi} + 1$$

Построив графики размера адресного пространства $f(zi)$ и размера адресного пространства региона РМР (рисунок 10), можно сделать вывод, что закодированное значение всегда будет находиться внутри физического диапазона адресов, следовательно, если будет чередование NAPOT и TOR, то появится область, которая принадлежит каждому из регионов.

Рис. 10. Зависимость f от индекса первого нулевого бита *ptraddr*

Для генерации тестовых конфигураций используется, доработанный генератор ассемблерных инструкций RISC-V-DV. Конфигурация тестов написана на языке YAML.

Разработка потоков инструкций для тестирования PMP. Идея проверки защиты физической памяти заключается в чтении и записи по одно и тому же адресу в рамках одной записи PMP. Эта операция будет называться инъекцией инструкций чтения и записи. Таким образом, можно проверить доступ на чтение, запись и исполнение, при этом не изменяя логику работы тестовой программы.

Первой поток инструкций создается абстрактный класс, который является базовым классом для остальных потоков и наследуется от класса генератора инструкций RISC-V-DV, в котором переопределяется метод `post_randomize()`, который определяет итоговые значения инструкций для текущего потока инструкций.

Схема воздействия инструкций на регион PMP представлена на рисунке 11.

Рис. 11. Схема инъекции внутри региона PMP

Это поток инструкции позволяет проверить работу с атрибутами доступа для каждого защищённого региона памяти.

Второй поток инструкций направлен на инъекции вне региона. Схема воздействия инструкций на регион PMP представлена на рисунке 12.

Рис. 12. Схема инъекции вне региона PMP

Это поток инструкций позволяет проверить, не оказывают ли влияние атрибуты доступа защищённого региона памяти на незащищенные области памяти и другие регионы PMP.

Третий поток инструкций направлен на инъекции на пересечении региона с другими областями памяти. Схема воздействия инструкций на регион PMP представлена на рисунке 13.

Рис. 13. Схема инъекции на пересечении границ PMP региона

Это поток инструкций позволяет проверить переходы от одного региона к другому региону, особенно если есть различия в атрибутах доступа между защищёнными регионами памяти.

Четвёртый поток инструкций направлен на инъекции на границе региона. Схема воздействия инструкций на регион памяти, защищённый PMP, представлена на рисунке 14.

Рис. 14. Схема инъекции на границах региона PMP

Этот поток инструкции позволяет проверить границы, особенно это важно для различных типов сопоставления адресов, потому что верхняя граница не входит в защищённую область, в отличие от нижней для всех типов адресации PMP.

Таким образом, в работе сформирован и обоснован подход к верификации механизма защиты физической памяти PMP архитектуры RISC-V, основанный на систематическом разделении физического адресного пространства между записями PMP с учётом их аппаратных ограничений. Разработаны и классифицированы тестовые конфигурации и сценарии, позволяющие выявлять ошибки настройки регионов доступа, включая некорректные перекрытия, нарушения приоритетов и несоответствие прав доступа. Созданное верификационное окружение обеспечивает воспроизводимую проверку корректности конфигураций PMP и может быть использовано как основа для автоматизированного тестирования подсистем защиты памяти в системах на базе RISC-V.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зеленова С. А. Статическое распределение памяти для операционных систем реального времени // Труды Института системного программирования РАН. 2024. Т. 36, № 3. С. 35–48. DOI 10.15514/ISPRAS-2024-36(3)-3.
2. Паттерсон Д., Хеннесси Дж. Архитектура компьютера и проектирование компьютерных систем. 4-е изд. М.: Питер, 2012. 784 с.
3. Харрис С. Л., Харрис Д. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера: RISC-V. Москва: ДМК Пресс, 2022. 560 с.
4. Фролов В., Галактионов В., Санжаров В. RISC-V: стандарт, изменивший мир микропроцессоров // Открытые системы. СУБД. 2020. № 2. С. 30–34. DOI 10.26295/OS.2020.53.12.002.
5. Wilson Research Group IC/ASIC functional verification trend report // Siemens Software Resources. 2024. URL: <https://resources.sw.siemens.com/en-US/white-paper-2024-wilson-research-group-ic-asic-functional-verification-trend-report/> (дата обращения: 14.11.2025).
6. Bove, D. Basic secure services for standard RISC-V architectures / D. Bove, Ju. Funk // Computers & Security. 2023. Vol. 133. P. 103415. DOI 10.1016/j.cose.2023.103415.
7. Bulić P. Understanding Computer Organization: A Guide to Principles Across RISC-V, ARM Cortex, and Intel Architectures // Cham: Springer, 2024. 297 p.
8. Cheang K., Rasmussen C., Lee D., Kohlbrenner D. W., Asanović K., Seshia S. A. Verifying RISC-V Physical Memory Protection // arXiv.org. 2022. DOI 10.48550/arXiv.2211.02179.

9. Liu C., Wu Y.-J., Wu J.-Z., Zhao C. A buffer overflow detection and defense method based on RISC-V instruction set extension // SpringerOpen. 2023. №6(45). P. 1–16. DOI 10.1186/s42400-023-00164-x.

10. RISC-V Community News. Adding Physical Memory Protection to the VeeR EL2 RISC-V Core // RISC-V International. 2024. URL: <https://riscv.org/blog/adding-physical-memory-protection-to-the-veer-el2-risc-v-core-2/> (дата обращения: 04.12.2025).

11. RISC-V Foundation. RISC-V Instruction Set Architecture. Volume I: Unprivileged Architecture. Version 20250508. May 2025. 727 p.

12. RISC-V Foundation. RISC-V Instruction Set Architecture. Volume II: Privileged Architecture. Version 20250508. May 2025. 221 p.

Поступила в редакцию: 11.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Петров Д. В., Карпухин М. С.,

Чусов С. А., 2026.